

महाराष्ट्रातील लोकबिरादरी प्रकल्प या बिगर शासकीय संस्थांचे शाश्वत विकासातील योगदान:

विशेष संदर्भ, शिक्षण, आरोग्य व पर्यावरण

कल्पना राजेश कनके

सहाय्यक प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग,

फर्ग्युसन महाविद्यालय (स्वायत्त) पुणे.

Corresponding Author - कल्पना राजेश कनके

DOI - 10.5281/zenodo.15560957

गोषवारा:

“शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे ते जो कोणी पिईल तो गुरगरल्याशिवाय राहणार नाही.” ‘शिक्षण’ हे कौशल्ये व क्षमता बांधणी करणारे, सामाजिक बांधिलकीच्या मुल्यात्मक जाणीवा व उत्तरदायी नागरिक निर्माण करणारे, शाश्वत विकासाच्या ध्येयांना मूर्त रूप देणारे, शिक्षणातून येणारे आत्मभान व समाजभान हीच तर शाश्वत विकासाची पूर्वअट आहे! शाश्वत विकासाच्या ध्येयपूर्ती साठी विविध यंत्रणा ज्या शासकीय आणि बिगर शासकीय असून त्या विकासाच्या विविध क्षेत्रात (शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण इ.) सक्रियपणे काम करतात. व्यापक अर्थाने समाजातील शाश्वत विकासाची प्रक्रिया समजून घेताना या यंत्रणानी घेतलेल्या भूमिकांचा सकारात्मक परिणामांबरोबरच निर्माण होणाऱ्या समस्या जसे की विकासाचा असमतोल, विषमता, अनारोग्य, असुरक्षितता, पर्यावरणाचा ऱ्हास इ. दिसतात. सदर शोधनिबंधात महाराष्ट्रातील लोकबिरादरी प्रकल्प या बिगर शासकीय स्वयंसेवी संस्थेचे शाश्वत विकासातील योगदानाचा व त्यापुढील आव्हानांचा आढावा घेतला आहे.

संज्ञा: शिक्षण, आरोग्य, शाश्वत विकास, गैरशासकीय संस्था, पर्यावरण, नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण इत्यादी.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे:

1. लोकबिरादरी प्रकल्प या बिगरशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचा आरोग्य, शिक्षण व पर्यावरण या शाश्वत विकास ध्येयाच्या संदर्भात त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील योगदानाचा अभ्यास करणे.
2. लोकबिरादरी प्रकल्प या बिगरशासकीय स्वयंसेवी संस्थापुढील आव्हानांची चर्चा करणे.

संशोधन पद्धती:

शोधनिबंधासाठी दुय्यम स्रोतांचा वापर केला आहे. निवडक बिगर शासकीय संस्थांच्या संकेत स्थळांचा वापर केला आहे.

प्रस्तावना :

शाश्वत विकास : ‘शाश्वत विकास’ ह्या संकल्पनेचा मुख्य उद्दिष्ट आहे, पर्यावरण, समाज आणि अर्थव्यवस्था यांचा समतोल साधत, संसाधनांचा वापर कसा होईल हे ठरवणे. म्हणजेच, भविष्यातील पिढ्यांसाठी पर्यावरण आणि संसाधनांचा शोषण न करता विकास घडवणे. यामध्ये निसर्गाचे संरक्षण, जलवायु बदलाची आव्हाने समजून घेत, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समावेशनावर लक्ष केंद्रित करणे यांचा समावेश होतो. शाश्वत विकासाचा मुख्य विचार हा आहे की, जर आपण आजच्या विकासाच्या गतीत पर्यावरण आणि सामाजिक बदलातातून येणाऱ्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर त्याचे

दुष्परिणाम येतील. त्यामुळे शाश्वत विकास म्हणजे समतोल विकास, जो पर्यावरणाच्या संरक्षणासह समाजातील सर्व स्तरावर न्याय आणि समृद्धी आणेल.

स्वयंसेवी संस्था (NGOs) :

स्वयंसेवी संस्था (NGOs) ह्या संस्था समाजातील विविध समस्यांवर कार्य करतात. या संस्थांचा उद्देश समाजातील गरीब, वंचित आणि अन्यायग्रस्त गटांना सहाय्य देणे, त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि त्यांना सशक्त बनवणे आहे. स्वयंसेवी संस्थांद्वारे विविध सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, पर्यावरण आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये कामे केली जातात. या संस्थां सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीवर सर्वस्वी अवलंबून नसतात, त्यांना काही दानशूर व्यक्ती, संस्थांद्वारे निधी किंवा इतर स्वरूपात सहकार्ये केले जाते. शाश्वत विकासाच्या ध्येयाकडे जाण्यासाठी या बिगर शासकीय संस्था तळागळातील समाजाच्या वास्तविक समस्या बदलची संशोधने, जागरूकता, प्रशिक्षणे, शैक्षणिक समन्वयात्मक धोरण / उपक्रमे इत्यादीद्वारे शासन व समाज यातील दुवा म्हणून कार्ये करतात.

लोकबिरादरी प्रकल्पाची स्थापना:

"काम निर्माण करते, दान उद्धवस्त करते", हे ब्रीद वाक्य लक्षात घेऊन लोकबिरादरी प्रकल्प (एलबीपी) हे महाराष्ट्र सेवा समिती, वरोरा जि. चंद्रपूर द्वारे अनेक उपक्रम राबवित आहे. २३ डिसेंबर १९७३ रोजी महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुका, जो राज्यातील अत्यंत मागास, अतिदुर्गम तसेच माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली होता. सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आमटे यांनी हेमलकसा या गावातील माडिया गोंड या स्थानिक आदिवासी जमातीच्या विकासासाठी सेवा देण्याचा निर्धार करून हा प्रकल्पसुरू केला. त्यावेळी

भामरागडमध्ये रस्ते, वीज आणि आरोग्याच्या कोणत्याही सोयी नव्हत्या. या प्रकल्पा अंतर्गत आरोग्याच्या सोयी असणारे रुग्णालय, सिंचनाची सोय, शाळा व पशु अनाथालय चालविल्या जाते. वरील ब्रीद घेऊन भामरागड तालुका आणि त्याच्या आसपासचे रहिवासी, माडिया, गोंड इ. समुदायांना आत्मनिर्भर, अधिकारांची जाण असणारे जबाबदार नागरिक यांचा समग्र विकास करण्यासाठी आमटे कुटुंबीय कार्ये करीत आहेत. आज लोक बिरादरी प्रकल्प चार प्राथमिक कार्यक्रम चालवते:

- ✓ आदिवासी आणि गावातील मुलांसाठी शाळा
- ✓ आदिवासी आणि ग्रामस्थांसाठी रुग्णालय
- ✓ अॅनिमल आर्क - एक प्राणी अनाथालय
- ✓ एक व्यावसायिक आणि उपजीविका कौशल्य प्रशिक्षण

शिक्षण क्षेत्रातील लोक बिरादरी प्रकल्पाचे योगदान: (आश्रमशाळा आणि साधना विद्यालय):

“विद्येविना मती गेली।

मतिविना नीती गेली।

नीतिविना गती गेली।

गतिविना वित्त गेलो

वित्ताविना शूद्र खचलो

इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।।” - महात्मा

ज्योतिबा फुले

शिक्षणातून विकास साध्य करण्यातील विविध समाज घटकांची तसेच व्यक्तिघटकांची भूमिका पूर्वापासूनच महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास याची साक्ष देतो. आदिवासी मुलांसाठी 1976 मध्ये एक आश्रमशाळा किंवा निवासी शाळा सुरू करण्यात आली, आज येथे सुमारे 650 विद्यार्थ्यांना 12 वी पर्यंत मोफत शिक्षण दिले जात आहे. परंतु, पहिली मोठी अडचण होती-आदिवासी लोकांना शिक्षणाचे

महत्त्व पटवून देणे. अशा परिस्थितीत, लोक बिरादरीचे स्वयंसेवक घरोघरी जाऊन पालकांना शिक्षणाचे फायदे समजावू लागले. दुसरी अडचण म्हणजे **भाषेची माडिया गोंड** जमातीचे मूलभूत भाषा मराठी किंवा हिंदी नाही, त्यामुळे **शिक्षण साहित्य नव्याने माडिया भाषेत तयार करणे** आवश्यक होते. औपचारिक शिक्षणाव्यतिरिक्त, त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जाते, जे त्यांच्या दैनंदिन जीवनात उपयुक्त ठरेल, उदा. शेती, बियाणे उत्पादन, दुग्धव्यवसाय, बांबू हस्तकला, सिरॅमिक कला, ग्रीटिंग कार्ड, टेलरिंग, आरोग्य यांचे व्यावहारिक प्रशिक्षण, शिक्षण इ. या कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट आदिवासींचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी सतत संवाद साधला जातो. हेमलकसा आणि त्याच्या आसपासचा प्रदेश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असला, तरी माडिया गोंड जमातींना अनेक सामाजिक आणि शैक्षणिक अडचणींचा सामना करावा लागला. शेती, आरोग्य, शिक्षण याबद्दल त्यांना पूर्णपणे अनभिज्ञता होती. समाजसेवी बाबा आमटे यांनी या आदिवासींच्या स्थितीचा अभ्यास करून शालेय शिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्यांना विश्वास होता की **शिक्षण हेच त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठीचे एकमेव साधन आहे.** आज महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या प्रमाणपत्र परीक्षेत येथील शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी सातत्यपूर्ण पद्धतीने वाढतांना दिसते.

शाश्वत विकासासाठीचे शैक्षणिक उपक्रम:

लोक बिरादरी आश्रमशाळा फक्त शालेय शिक्षणापुरतीच मर्यादित नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व **शाश्वत विकासासाठी** विविध उपक्रम राबवते. जसे की, वृक्षदिंडीमध्ये शाळेचे विद्यार्थी जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी लोकांना आवाहन करतात. गंमत-जत्रेत

विद्यार्थ्यांनी विविध सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक प्रदर्शने, दही-हंडी, मिनी मार्केट आणि अन्वेषण सहली याद्वारे येथील समाज ज्ञानवर्धन करतो. शाळेतील **विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा अवलंब करून आत्मनिर्भरतेकडे** जाण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. उदाहरणार्थ, विद्यार्थी बांबू हस्तकला आणि टेलरिंगचे प्रशिक्षण घेतात. आर्थिक स्वावलंबन साधण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या हस्तकला वस्तू विविध प्रदर्शनांमध्ये प्रदर्शित केल्या जातात आणि त्यांना विक्रीचा लाभ मिळतो. विद्यार्थ्यांना **समाजसेवा आणि पर्यावरणीय दृष्टीकोन समजावून 'स्क्रॅप बँक'** ही जिथे विद्यार्थी **भंगार वस्तूंचा उपयोग सर्जनशीलपणे करत असतात.** **मिनी मार्केटमध्ये** विद्यार्थ्यांना **आर्थिक व्यवस्थापन आणि शहरी जीवनाच्या अनुभवाने समृद्ध** केले जाते. या उपक्रमांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक समज विकसित करणे आणि त्यांना आदिवासी समाजाच्या समग्र विकासात सहभागी करणे हे उद्दिष्ट आहे.

सर्वात संवेदनशील नक्षलवादी प्रदेशांपैकी एक असलेल्या या भागात ही शाळा सुरू करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना ३ ऑगस्ट २०१५ रोजी फळ मिळाले. देशाच्या दुर्गम भागात सर्वोत्तम शिक्षण देण्याच्या स्वप्नासह, आमच्या नवीन शाळेने 'साधना विद्यालय'ने आपला आव्हानात्मक प्रवास सुरू केला आहे. सर्व आदिवासी लोकांचे प्रेम, आत्मविश्वास आणि स्वप्ने आमच्यासोबत आहेत. **साधना विद्यालय** आणि लोक बिरादरी शिक्षण संकुल सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून एक आदर्श शिक्षण मॉडेल आहे. इंग्रजी माध्यमात चालणाऱ्या या शाळेची सुरुवात ही ५५ विद्यार्थ्यांनी केली होती आणि सध्या विद्यार्थ्यांची संख्या १३१ वर पोहोचली आहे. जिथे **समुदाय आधारित शिक्षणावर भर** दिला

जातो. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडी आणि क्षमतांनुसार उद्दिष्टे ठरवण्यास मदत करते. शाळेचे मुख्य उद्दिष्ट स्थानिक संसाधनांचा वापर करून व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना उपजीविकेचे साधन मिळवून देणे आणि विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आहे. शाळेने विविध शैक्षणिक विषयांसोबतच कलेच्या प्रकारांमध्ये रेखाटन, शिलाई आणि हस्तकला यासारख्या कार्यक्रमांचा समावेश केला आहे. तसेच, स्थानिक समुदायांच्या गरजा ओळखून अन्न प्रक्रिया, मधुमक्षिकापालन, संगणक प्रशिक्षण यासारख्या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले आहेत. पालक-शाळा संबंध सुधारण्यासाठी नियमित पालकसभा आयोजित केली जातात आणि विद्यार्थ्यांना स्वयंपाक तसेच रोजगारासाठी कौशल्ये शिकवली जातात. शाळेचे उद्दिष्ट व विचारधारेमध्ये शैक्षणिक ज्ञानाच्या पलीकडे जाऊन, स्थानिक ज्ञान, पारंपरिक कला आणि संस्कृतीला तसेच ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करत स्वयंशिक्षणाची संस्कृती तयार करणे ज्याद्वारे विद्यार्थ्यांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि त्यांना आदर्श नागरिक बनवणे हा आहे.

शिक्षणाचा हाच समग्र दृष्टिकोन शाळेच्या 'निर्मिती' या विषयामध्ये प्रत्यक्ष लागू केला जातो. शाळेचे नेटवर्क सशक्त करण्यासाठी, विविध संस्थांचा आणि व्यक्तींचे सहकार्य घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक संसाधनांचा योग्य वापर करत आणि स्थानिक समुदायाशी सहकार्य साधत, शाळेने एक आदर्श शैक्षणिक प्रारूप तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परिणामी स्थानिकांच्या जीवनात गुणात्मक व परिमाणात्मक बदल जसे की, स्थानिक समुदायातील युवा उद्योजकांची निर्मिती मुलांसाठी समग्र शिक्षणाची प्रक्रिया, कला आणि हस्तकला यांचे संवर्धन आणि प्रसार, सामाजिक जागरूकतेत वाढ झाल्याचे दिसते. **अमर्त्य सेन** यांच्या

म्हणण्यानुसार, "मानवी विकास म्हणजे मानवी जीवनाची समृद्धता वाढवणे." याचा अर्थ, केवळ आर्थिक समृद्धता नव्हे, तर व्यक्ती आणि समाजाच्या समग्र समृद्धीचा विचार करणे आवश्यक आहे. सारांश, लोक बिरादरी आश्रमशाळा हेमलकसा आणि साधना विद्यालय येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवते. शाळेच्या विविध उपक्रम आणि पायाभूत सुविधा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासात योगदान देतात. त्यांची शिक्षणाची धारणा केवळ शाळेच्या भिंतीत बंदिस्त नाही, तर विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर विविध कार्यात सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करते. ज्यामुळे त्यांचा सर्वांगीण विकास होतो. आदिवासी समाजाच्या समग्र विकासासाठी शाळेने आत्मनिर्भरतेकडे प्रोत्साहन देऊन विद्यार्थ्यांना शहरी जीवनाच्या अनुभवाने समृद्ध केले आहे आणि शाळेच्या विविध सुविधांमुळे त्यांचा सर्वांगीण विकास होत आहे.

सामुदायिक आरोग्य कार्यक्रम : लोक बिरादरी हॉस्पिटल , हेमालकसा :

लोक बिरादरी हॉस्पिटल, हेमलकसा, 1973 पासून तीन राज्यांमधून (महाराष्ट्र, छत्तीसगड, तेलंगणा) दरवर्षी 40,000 हून अधिक रुग्णांना सेवा दिली जात आहे. रस्त्यांची दुरुवस्था, स्थानिक वाहतूक व्यवस्था नसणे आणि वारंवार होणारी अतिवृष्टी यामुळे रुग्णांचे रुग्णालयात पोहोचणे कठीण होते. अनेक गावे रुग्णालयापासून खूप दूर आहेत, त्यातही पावसाळ्यात संपर्क तुटतो. या समस्येवर उपाय म्हणून, 2015 मध्ये डॉ. दिगंत आणि डॉ. अनघा आमटे यांनी 'सामुदायिक आरोग्य कार्यक्रम' सुरू केला. ज्यामुळे रुग्णांना त्यांच्या घरीच मोफत प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळतात. या कार्यक्रमांतर्गत 6 आरोग्य केंद्रे स्थापन केली गेली असून 26 गावांतील 6,500 लोकांना बीपी उपकरणे, सौर

वजनाचे यंत्र, स्टेथोस्कोप, डिजिटल थर्मामीटर आणि मलेरिया जलद निदान किटसारखी मूलभूत आरोग्य उपकरणे वापरून सेवा दिल्या जातात. प्रत्येक केंद्रात "सामुदायिक आरोग्य कर्मचारी" (Community Health Worker) कार्यरत आहेत जो स्थानिक गावकऱ्यांद्वारे निवडला जातो. ज्यांना नियमितपणे लोक बिरादरी हॉस्पिटलमध्ये मासिक प्रशिक्षण दिले जाते. विविध आरोग्य विषयांवर त्यांच्यासाठीची "एक्सपोजर" सत्रे आयोजित केली जातात, ज्याद्वारे त्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि औषधोपचार पद्धतींची माहिती मिळते. 2017 मध्ये CHW नी बिलासपूर येथील जन स्वास्थ्य सहयोग (JSS) च्या समुदाय आरोग्य प्रकल्पाला भेट दिली.

या केंद्रांमध्ये **संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांवरील जागरूकता सत्रांचे आयोजन**, आरोग्य उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून मलेरिया, सिकलसेल ॲनिमिया, पाणीजन्य रोग, उच्च रक्तदाब, यांसारख्या समस्यांवर उपचार केले जातात तसेच सर्पदंशासाठी "स्नेक आयडेंटिफिकेशन किट" विकसित केले गेले आहे. ज्यामुळे विषारी सापांचा योग्य ओळख करून योग्य उपचार केले जाऊ शकतात. डेटा व्यवस्थापनासाठी "आरोग्यदूत" ॲप वापरण्यात येते, ज्यामुळे रुग्णांच्या वैयक्तिक माहितीचे रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवली जाते. हा डेटा महिन्याच्या शेवटी लोक बिरादरी हॉस्पिटलच्या केंद्रीय डेटाबेससह संक्रमित केला जातो. भविष्यात, मोबाईल क्लिनिक, ANC (Ante Natal Care) आणि MCH (मदर आणि चाइल्ड हेल्थ) ॲप सुरू करण्याची योजना आहे. या कार्यक्रमांमुळे आदिवासी समुदायाच्या आरोग्यविषयक आव्हानांवर मात करण्यात मदत झाली आहे, तरीही रस्त्यांची दुरुवस्था आणि इतर अडचणींमुळे सेवा प्रदान करताना काही आव्हाने आहेत. या प्रकारच्या प्रशिक्षण, जागरूकता

आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे रुग्णांना त्वरित आणि प्रभावी उपचार मिळत आहेत.

स्वयंरोजगार निर्मिती:

लोक बिरादरी प्रकल्पाने स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी विविध व्यावसायिक आणि उपजीविका कौशल्य प्रशिक्षणाची कार्ये सुरू केली आहेत. आदिवासी बांबू हस्तकला कौशल्यावर आधारित कार्यशाळा आयोजित केली असून, त्यामध्ये कलाकृती तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय, डेअरी आणि पोल्ट्री प्रकल्पांतर्गत गाई, म्हशी आणि कोंबड्या पालन केले जातात, ज्यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळतो. महुआ फुलांपासून खाद्यपदार्थ तयार करण्याचे युनिटही सुरू करण्यात आले असून, यामध्ये आदिवासी महिलांना व्यावसायिक संधी मिळतात. तसेच, मत्स्यपालनाचे औपचारिक प्रशिक्षण देऊन आदिवासी समुदायाला अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून दिले आहेत.

ॲनिमल आर्क - एक प्राणी अनाथालय पर्यावरणातील समतोलासाठीच एक खास बंध:

ॲनिमल आर्कचा इतिहास हा मानव आणि निसर्ग यांच्यातील एका खास बंधनाची आणखी एक कहाणी आहे. आर्क हे लहान वन्य प्राण्यांसाठी एक अनाथाश्रम आहे, ज्यांच्या पालकांना आदिवासी लोकांनी केवळ अन्नासाठी मारले आहे, मजा किंवा मनोरंजनासाठी नाही. त्याची सुरुवात एका लहान माकडापासून झाली, ज्याच्या आईला जेवणासाठी मारण्यात आले होते. जेव्हा डॉ. प्रकाश आमटे यांनी माकडाच्या बाळाला त्याच्या मृत आईला दूध पिताना पाहिले तेव्हा ते भावूक झाले आणि अन्नधान्य आणि कपड्यांच्या बदल्यात माकडाला दत्तक घेतले. येथून पुढे, संस्थेने जंगलात सोडून दिलेल्या अनेक लहान प्राण्यांचे जीव वाचवण्याचे काम केले आहे. ॲनिमल आर्कमध्ये आज विविध प्रकारचे प्राणी आहेत - बिबटे, आळशी

अस्वल, साप, पक्षी, हरीण, घुबड, मगरी, तरस आणि माकडे इत्यादी पहायला मिळतात. डॉ. आमटे यांचे अनाथाश्रम हे छंद किंवा आनंदासाठी वैयक्तिक संग्रह नाही, तर ते प्राण्यांचे जतन करून पर्यावरणातील समतोल राखण्याचा एक भगीरथ प्रयत्न आहे. डॉ. आमटे यांचे प्राण्यांशी असलेले जवळीक आणि मैत्रीमुळे आदिवासींमध्ये ही जाणीव निर्माण झाली आहे की जंगलातील प्रत्येक प्राणी त्यांचा नैसर्गिक शिकार किंवा नैसर्गिक शत्रू नाही. डॉ. आमटे यांच्या प्राण्यांबद्दल असलेल्या संवेदनशीलतेमुळे अनेक प्राण्यांचे जीवन वाचवले गेले असून, अॅनिमल आर्क आज विविध वन्य प्राण्यांचे आश्रयस्थान बनले आहे. 'लोक बिरादरी' मध्ये जंगलातील प्राण्यांचे आणि मानवांचे अद्वितीय प्रेमकथांचे असामान्य उदाहरण आहे. डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या नेतृत्वाखाली एलबीपीमध्ये अनेक प्राण्यांशी घट्ट नाती जडली आहेत, जसे की राणी अस्वल, नेगल बिबट्या, मुन्ना बिबट्या आणि इतर प्राणी. या नात्यांमध्ये प्राण्यांची माणुसकीशी असलेली जिव्हाळ्याची भावना स्पष्टपणे दिसते. ते प्राणी कधीही पिंजऱ्यात बंद केले जात नाहीत, आणि त्यांना कुटुंबाच्या सदस्यासारखे वागवले जाते. हे बंधन केवळ प्रेम आणि माणुसकीचेच नाही, तर जंगलातील जीवनाशी सुसंगततेचे प्रतीक आहे. आमटे यांच्या अॅनिमल आर्कमध्ये सुमारे ११५ अनाथ प्राणी राहत असून, माडिया-गोंड जमातीच्या लोकांनी या प्रकल्पास मदत केली आहे. लोक बिरादरी प्रकल्पाने एक बचाव केंद्र सुरू केले, जेथे शिकार केलेल्या प्राण्यांचे संरक्षण करण्यात येते. डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या नेतृत्वाखाली प्राण्यांना विशेष काळजी दिली जाते, ज्यात लसीकरण, तापमान नियंत्रण आणि पिंजऱ्यांमध्ये आवश्यक सुविधा यांचा समावेश आहे. संस्थेने प्राण्यांच्या नैसर्गिक समृद्धीचे लक्ष ठेवून कुंपणांची वाढ केली आहे. ८ स्वयंसेवक आणि पूर्णवेळ पशुवैद्यकीय

डॉक्टर प्राण्यांच्या काळजीसाठी कार्यरत आहेत. जल-जंगल-जमीन संवर्धन व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय जागरूकता यामार्फत आणि सशक्तीकरणासाठी प्रयत्न करणारी स्वयंसेवी संस्था आहे.

ग्राम विकास कार्यक्रमाव पर्यावरण संवर्धन:

हेमलकसा आणि आजूबाजूची गावे घनदाट जंगले आणि नैसर्गिक सौंदर्यासाठी ओळखली जातात. या परिसरतील जलसंधारण ही मोठी समस्या आहे. हेमलकसा आणि आसपासच्या गावांच्या मातीत पाणी साठते. दरवर्षी मुसळधार पाऊस पडत असला तरी, गावकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि सिंचनाच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. सर्व गावे नदी किंवा कालव्यासारख्या नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांवर अवलंबून आहेत. लोक बिरादरी प्रकल्पाचे संचालक श्री. अनिकेत आमटे यांनी एक अनोखी कल्पना मांडली आणि गावकऱ्यांना विचारले, "आपण मोठ्या तलावासारखे इतर जलस्रोत करू शकतो का? जर आपण गावाच्या लोकसंख्येनुसार एक मोठा तलाव खोदला तर आपल्यापैकी प्रत्येकाला सिंचन आणि पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळेल. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास देखील मदत होईल. आपण प्रत्येकजण दरवर्षी एकापेक्षा जास्त पिके घेऊ शकतो." यासाठी गावकऱ्यांना उत्खनन कामाच्या एकूण मूल्याच्या १०% योगदान द्यावे लागेल, जेणेकरून प्रत्येकजण तलावाचा मालक असेल आणि प्रत्येकजण त्याची काळजी घेईल. तसेच दारू आणि तंबाखूविरुद्ध कडक नियम लागू करण्यात आले. ग्रामसभेच्या अध्यक्षांनी एक बैठक घेतली त्यात त्यांनी नियमांचे पालन करण्यासाठी ग्रामस्थांच्या ७०% सहमतीने उत्खननाचे काम ६ जानेवारी २०१७ सुरू केले. जेव्हा हेमलकसा येथील लोक बिरादरी प्रकल्पापासून अल्लापल्लीकडे सुमारे ३ किमी अंतरावर असलेल्या "बेजूर" गावात उत्खननाचे काम सुरू केले. या

श्रमदानानातून व लोकसहभागातून तयार झालेल्या तलावाचा आकार १०० x ५० मीटर आहे आणि त्याची खोली ३ मीटर आहे. उत्खननाचे काम १५-२० दिवसांत पूर्ण झाले. उत्खननाच्या कामाचा एकूण खर्च सुमारे १० लाख रुपये होता. २०१९ मध्ये **लोक बिरादरी प्रकल्पाने जलसंधारणासाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे.** गेल्या ४ वर्षांत १८ गावांमध्ये २० तलाव खोदण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गावांमध्ये पाणी साठवण्याचे आणि सिंचनाचे महत्त्वपूर्ण संकट दूर झाले आहे. तलावांमुळे मासेमारी उत्पादनात मोठा सुधार झाला असून, जिंजगाव, कुमारगुडा आणि हलवर सारख्या गावांनी मासेमारीतून प्रत्येक वर्षी किमान १ लाख रुपयांचा नफा मिळवला आहे. पावसाच्या कमतरतेमुळे शेतीवर परिणाम झाला असला तरी, विस्तीर्ण तलाव असलेल्या गावांमध्ये सिंचनासाठी पाणी वापरून नुकसान टाळण्यात आले आहे.

आव्हाने:

रुग्णांना सेवा देताना, खराब रस्त्यांची दुरुवस्था, पावसाळ्यात होणारी अडचण आणि विद्युत व दूरसंचार नेटवर्कची अनुपस्थिती यांसारखी काही मोठी आव्हाने आहेत. **शाश्वत विकासाचा** व्यापक पातळीवर विचार व कार्यान्वयन करणाऱ्यासाठी आर्थिक जे बळ लागते त्यासाठीच्या अडचणी यांना लोक बिरादरी प्रकल्पाला देखील सामोरे जावे लागते. कधी शासन तर कधी खाजगी व्यक्ती किंवा संस्था द्वारे मिळणारा अनियमित व अपुरा निधी, विविध स्थानिक विकास प्रकल्पासाठीच्या मान्यतेचे प्रश्न, राजकीय हस्तक्षेप व दबवात्मक भूमिकांचे प्रश्न, प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव, कार्यक्षेत्रातील लोकांवर अंधश्रद्धेचा असलेला प्रभाव, लोकांतील अशिक्षितपणा खाजगी कंत्राटदारांकडून होणारी जंगल तोड त्यामुळे होणारे विस्थापन व वाढती बेरोजगारी तसेच

विविध प्रजातीच्या प्राण्यांचे होणारे पतन, जमिनीची होणारी धूप, वाढता दुष्काळ इत्यादी आव्हानांना लोक बिरादरी प्रकल्पाला सामोरे जावे लागते. लोकशाही पद्धतीने शाश्वत विकासाची कार्ये करणाऱ्या या स्वयंसेवी संस्थांना जर मोठ्या प्रमाणावर समाजातील सर्व घटकांनी सहकार्ये केले तर यातून नक्कीच उद्याचे भविष्य उज्ज्वल असेल याबद्दल दुमत नसेल.

उपाय:

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून शाश्वत विकासाच्या ध्येय पूर्तीसाठी शासकीय आणि बिगर शासकीय व्यवस्थातील सहकार्येतील व असहकार्येतील भूमिका महत्त्वाच्या ठरतात. उच्च शिक्षणातून भावी पिढीला त्यांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्याची जाणीव करून देणे आवश्यक ठरते. या धोरणा नुसार उच्च शिक्षणातील अभ्यासक्रम हे अधिकाधिक कौशल्ये व क्षमता बांधणी करणारे, सामाजिक बांधिलकीच्या मुल्यात्मक जाणीवा व उत्तरदायी नागरिक निर्माण करणारे, शाश्वत विकासाच्या ध्येयांना मूर्त रूप देणारे, शिक्षणातून येणारे आत्मभान व समाजभान निर्माण करणारे असावेत. यासाठी केवळ महविद्यालये, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, उच्च शिक्षण विभाग इ. घटकांचा सहभाग हा महत्त्वाचा आहेच त्याचबरोबर स्वयंसेवी संस्थांद्वारे समाजाच्या सर्व स्तरातील कार्यान्वित उपक्रमांची भूमिका देखील महत्त्वपूर्ण ठरते. काही प्रातिनिधिक संस्था त्यांच्या विशेष दृष्टिकोनातून आणि उपक्रमांद्वारे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील समुदायांच्या सशक्तीकरण प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

References:

1. डॉ. प्रकाश आमटे, 'प्रकाशवाटा', - समकालीन प्रकाशन; 2018

2. डॉ. प्रकाश आमटे, 'रानमित्र', समकालीन प्रकाशन, 2013
3. डॉ. विकास आमटे, 'आनंदवन प्रयोगवन', समकालीन प्रकाशन, 2014
4. V Santhakumar, Rema Devi and Anant Gangola Altruistic Provision of Education & Healthcare: Lok Biradari Prakalp, Hemalkasa, Maharashtra
<https://practiceconnect.azimpremjiuni>
5. <https://mediawatch.info/hemalkasa-lokbiradari-project-a-revolutionary-turning-point-in-tribal-life/>
6. United Nations (A/79/79-E/2024/54), General Assembly Economic and Social Council, Progress towards the Sustainable Development Goals, Report of the Secretary General
https://www.un.org/en/development/desa/policy/2024/05/20240501_esa_sdg_progress_report.pdf